

УДК 339.5

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СКЛАДИРОВАНИЯ В ЭПОХУ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДОВ И БОНДОВЫХ ЗОН

ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА КОВАЛЕВСКАЯ

Студент Брестского государственного технического университета

Научный руководитель – **Н.В. ПОТАПОВА**, к.э.н., доцент

Брест, Беларусь

Аннотация. В статье рассматриваются современные модели складирования в условиях стремительного развития электронной коммерции, особое внимание уделяется роли таможенных складов и бондовых зон в оптимизации международных цепочек поставок. В современных условиях глобализации и цифровизации экономики эффективность логистических процессов становится ключевым фактором конкурентоспособности бизнеса. Таможенные склады и бондовые зоны выступают важным инструментом минимизации издержек, ускорения товарооборота и обеспечения гибкости управления запасами в трансграничной электронной торговле.

В настоящей работе раскрываются особенности современных складских моделей, анализируются их преимущества и ограничения в контексте электронной коммерции. Проведен обзор ключевых технологических решений, применяемых на таможенных складах, выявлены основные тенденции развития бондовых зон и обозначены проблемные вопросы, связанные с их интеграцией в глобальные логистические сети.

Теоретическую базу исследования составляют нормативные правовые акты, регулирующие деятельность таможенных складов и бондовых зон, международные стандарты в области логистики и складирования, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления цепями поставок и цифровизации торговых процессов. Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по оптимизации складских процессов с учетом современных вызовов электронной торговли и ужесточения требований таможенного регулирования.

Ключевые слова: электронная коммерция, таможенные склады, бондовые зоны, цепочки поставок, цифровизация торговли, оптимизация складирования, трансграничная торговля.

В условиях всемирной цифровизации и экономической глобализации привычные торгово-экономические взаимоотношения претерпели существенные трансформации. Использование человеком в его повседневной жизни современных цифровых технологий привело к появлению так называемой «электронной торговли», или «электронной коммерции». Основным двигателем развития электронной торговли в последние годы стала пандемия коронавирусной инфекции. Благодаря ограничениям и запретам, которые вводились с 2020 г., поменялся потребительский интерес и отношение к электронной торговле, что и вызвало увеличение объемов продаж посредством данного канала торговли [1, с. 139–140].

Согласно данным Всемирной торговой организации, глобальный электронный коммерческий торговый оборот в 2024 году превысил 6,3 трлн дол., демонстрируя ежегодный пророст на 8-10% [1]. Ведущую роль в развитии электронной коммерции играют маркетплейсы - многопользовательские торговые платформы. К числу наиболее значимых маркетплейсов на рынке ЕЭАС относятся такие платформы как Wildberries, Ozon, AliExpress, "Яндекс.Маркет". Функциональная специфика маркетплейсов отличается от Интернет-магазинов тем, что они объединяют множество независимых продавцов, использующих единую цифровую платформу в качестве основного или дополнительного канала дистрибуции своей продукции.

Электронная торговля (E-commerce) – это важный показатель эффективности работы не только отдельных предприятий, но и экономики государства в целом. Чем больше государство уделяет внимание развитию техники и электроники и внедрению технологий на предприятиях, тем больше шансов есть у страны стать конкурентоспособной на мировом рынке [2, с. 190]. Электронную торговлю рассматривают как особую форму сделки, заключение и исполнение которой осуществляется посредством электронных средств коммуникации [2, с.190].

Цель данного исследования состоит в анализе современных моделей складирования в условиях развития электронной коммерции, определении ключевых функций и роли таможенных складов и бондовых зон в оптимизации международных логистических цепочек, а также выявлении перспективных направлений их развития в контексте цифровизации торговых процессов.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) Исследовать теоретические основы и современные тенденции развития складской логистики в условиях роста электронной коммерции, включая анализ трансформации традиционных моделей складирования под влиянием цифровых технологий;

2) Проанализировать нормативно-правовую базу и практические аспекты функционирования таможенных складов и бондовых зон, их роль в оптимизации трансграничных товарных потоков и снижении операционных издержек участников электронной торговли;

3) Выявить ключевые технологические инновации в области складирования, применяемые на таможенных складах, и оценить зарубежный опыт и его применимость для ЕАЭС;

4) Разработать практические рекомендации по оптимизации складских процессов в таможенных и бондовых зонах для участников электронной коммерции с учетом современных вызовов глобальной торговли.

Актуальность темы исследования обусловлена стремительной трансформацией логистических процессов под влиянием цифровизации мировой экономики и экспоненциальным ростом объемов электронной коммерции. Развитие трансграничной торговли через маркетплейсы, ужесточение таможенного регулирования и необходимость оптимизации цепочек поставок формируют новые требования к организации складской инфраструктуры. Особую значимость приобретает исследование современных моделей складирования, учитывающих технологические инновации и особенности правового регулирования таможенных складов и бондовых зон в условиях санкционного давления и изменения международных торговых правил.

Область возможного применения результатов исследования охватывает несколько ключевых направлений: совершенствование логистических стратегий участников электронной коммерции (маркетплейсов, ритейлеров, поставщиков) через внедрение оптимальных моделей складирования; модернизацию инфраструктуры таможенных складов с учетом требований цифровой экономики; оптимизацию таможенного администрирования через применение современных складских технологий.

Основная часть.

1. Рост трансграничной электронной торговли и его влияние на цепочки поставок. Развитие электронной коммерции в ЕАЭС.

На примере стран Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) рассмотрим развитие электронной торговли в ЕАЭС.

Кыргызская Республика. Как отметил председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров, «... в 2021 году объем выручки на рынке электронной коммерции в Кыргызстане составил 460 миллионов долларов. Предполагается, что к 2025-му этот объем вырастет до 864,1 миллионов долларов» [3].

Республика Казахстан. По данным международной компании по исследованию рынков Euromonitor International, объемы электронной торговли в Казахстане по итогам 2023 года

выросли на 20,2 %, до 1,3 трлн тенге. Это на 220,1 млрд тенге больше, чем годом ранее, предоставили данные в finprom.kz [4].

Российская Федерация. Общий объем электронной торговли в России за 2024 год составил почти 9 трлн рублей, рост год к году составил почти 41 %. Из этой суммы 3 % (270 млрд рублей) приходится на трансграничный рынок, 97 % (4,1 трлн рублей) — это продажи российских компаний электронной торговли [5].

Республика Беларусь

Рисунок 1 – Динамика роста интернет-магазинов в Республике Беларусь [6]

На основании данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод о стабильной тенденции к росту электронной торговли в Республике Беларусь. За период с 2021 по 2024 год количество интернет-магазинов увеличилось с 25,4 тыс. до 30 тыс. единиц, что свидетельствует о приросте более чем на 4 тысяч торговых платформ за 4 года. За 2024 г. количество зарегистрированных в Торговом реестре интернет-магазинов выросло на 3,6% (более чем на 1 тыс.) и составило 30 989 интернет-магазинов, из которых 16 473 принадлежат юрлицам, 14 516 – ИП. Важно подчеркнуть, что под интернет-магазином понимается онлайн-торговая площадка, где один продавец реализует свои товары, тогда как маркетплейс — это более масштабная платформа, на которой одновременно работают множество продавцов и предлагается широкий ассортимент продукции. В Беларуси наиболее популярными маркетплейсами являются Wildberries и Ozon, которые активно развиваются и привлекают все больше покупателей.

Однако, параллельно с развитием электронной торговли возникают новые вызовы в области логистики и хранения товаров. В данном контексте особую научную и практическую значимость приобретает исследование современных методов складирования как стратегического элемента управления международными поставками.

2. Роль таможенного склада в международной торговле

Складирование является неотъемлемой частью любой сети цепочки поставок. Склады используются участниками ВЭД и предприятиями для снижения затрат и повышения эффективности. Они связывают поток товаров от поставщика к покупателю. Основная деятельность складирования заключается в хранении произведенных товаров для последующего потребления. Согласно статистике затраты на транспортные расходы составляют примерно 44%. Складские расходы и расходы на поддержание запасов составили 24%, а контроль и администрирование - около 4% от стоимости продажи [7]. Однако важно помнить, что представленные выше цифры представляют собой рассчитанные средние логистические расходы для компаний по всему миру. Существует множество внешних и

внутренних факторов, включая географическое положение, инфраструктуру, технологии и администрирование, влияющих на логистические расходы фирмы.

Складирования в качестве стратегического решения для снижения логистических издержек и избежания ненужных затрат использовалась на протяжении многих столетий торговцами и купцами. Слово «склад» впервые было использовано в средние века [8]. По мере роста торговли между странами росла и важность и использование складов для хранения товаров по всему миру. В прошлом складирование рассматривалось просто как средство хранения товаров, что влекло за собой расходы, но было неизбежно. Однако в современной деловой среде складирование является важнейшим стратегическим компонентом, который может обеспечить ряд преимуществ для внешнеэкономической деятельности. В частности, складирование позволяет компаниям хранить товары в стратегически важных местах, чтобы эффективно реагировать на спрос клиентов, реагировать на колебания рынка и неопределенность и способствовать экономии за счет консолидации поставок.

В современных условиях, с новыми технологическими достижениями в логистических процессах, складские операции стали более сложными из-за их расширения в несколько разновидностей категорий складирования. Поскольку отдельные фирмы обладают различными ресурсами и требуют определенных операционных процессов для сохранения прибыльности, они должны выбрать наиболее подходящий и экономически эффективный тип склада для своей цепочки поставок. Кроме того, поскольку глобализация создала новые возможности для фирм импортировать и экспортировать товары по всему миру.

Хотя глобальная торговля между странами имеет много положительных аспектов, она также потребовала правильного типа складирования для хранения товаров с максимальной экономической эффективностью. Иногда фирмы не уверены, когда и как импортируемые товары будут использоваться в их цепочке создания стоимости.

Таможенный склад — это место хранения, где компании могут хранить импортные товары без немедленной уплаты импортных пошлин [9]. Существует несколько причин, по которым компания может быть заинтересована в использовании таможенного склада. Например, он позволяет откладывать уплату таможенных пошлин на необходимый срок, что обеспечивает компаниям большую ликвидность. Во-первых, таможенный склад может быть особенно выгоден для компаний, которые занимаются импортом и экспортом между разными странами, поскольку таможенный склад позволяет компании избегать уплаты пошлин на реэкспортируемые товары [9]. Во-вторых, выгоды есть и для компаний, которые импортируют большие объемы, но не используют или не продают эти товары немедленно. В-третьих, использование таможенного склада может привести к сокращению сроков поставки. Это связано со способностью компании хранить больше товаров в одном месте, сокращая расстояние до клиента. В-четвертых, таможенный склад может принести пользу компаниям в управлении неопределенностью спроса. Компания может хранить большее количество товаров на таможенном складе, не подвергаясь дорогостоящим пошлинным платежам, и, следовательно, также гарантировать удовлетворение спроса клиентов.

Использование таможенных складов сопряжено с рядом существенных трудностей и недостатков, которые компании должны учитывать при их использовании. Одной из основных проблем являются дополнительные административные задачи, связанные с соблюдением строгих правил и требований таможенного законодательства. Эти задачи требуют точной и своевременной отчетности, что может привести к повышению операционных затрат. В случае несоблюдения требований возможны штрафные санкции, что дополнительно увеличивает риски для бизнеса. Одним из существенных недостатков использования таможенных складов является ограниченность видов товаров, которые могут быть размещены на таких складах. Согласно статье 230 Таможенного кодекса, под таможенную процедуру таможенного склада не допускаются товары с ограниченным сроком годности или реализации, если этот срок составляет менее 180 дней на момент декларирования. Кроме того, существует ограничение по габаритам: товары больших размеров, которые не могут быть физически размещены на

складе, допускается помещать под таможенную процедуру только при наличии письменного разрешения таможенного органа и без фактического размещения товаров на складе. Также важным аспектом является ограничение по сроку хранения товаров — он не может превышать три года со дня помещения под таможенную процедуру (статья 231)[10]. Это создает дополнительные сложности для компаний, особенно при работе с товарами с коротким сроком годности или крупногабаритными грузами, поскольку такие ограничения могут привести к необходимости срочного перемещения или переработки товаров, а также к рискам штрафных санкций в случае нарушения установленных сроков. Таким образом, эти ограничения существенно сокращают гибкость использования таможенных складов и требуют тщательного планирования логистических операций.

3. Современные тенденции развития бондовых складов и их влияние на внешнеэкономическую деятельность

Ранее было установлено, что складирование стало важнейшей и существенной функцией в цепочке поставок. Концепция складирования может быть датирована началом истории человечества, что говорит о его долгой исторической истории. В то время основной целью склада было хранение продуктов питания и других запасов на случай наступления трудных и более тяжелых времен. Первый задокументированный коммерческий склад находился в Венеции, тогда он был центральным пунктом между несколькими торговыми путями [11]. Однако по мере развития цели складирования вышли за рамки их предполагаемой функции. Поскольку глобальный рынок быстро меняется и спрос клиентов растет, компании вынуждены масштабировать свое производство в связи с запросом на значительно более короткие сроки выполнения заказов. Основными целями склада остаются: контроль за перемещением товаров, определение достоверности декларируемых сведений, таможенный контроль эксплуатации товаров, защита национальных экономических интересов. Однако по мере развития технологий также появилась возможность ускорить и улучшить процессы складирования [12].

В связи с развитием цифровых технологий появился новый вид торговли - электронная торговля. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) этот сектор также демонстрирует стремительный рост. Как отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, в 2023 г. объем рынка электронной торговли в ЕАЭС превысил 82 млрд долларов. Этот сегмент демонстрирует темпы роста в 20% по всем странам Союза. Он поделится оценками, согласно которым к 2030 г. объем электронной торговли может составить 30% всего розничного товарооборота, то есть значение этой индустрии с каждым годом будет расти.[13]. В условиях такого динамичного развития возникает необходимость поиска эффективных инструментов логистики и таможенного оформления товаров, реализуемых в том числе через электронную торговлю. Одним из таких инструментов является бондовый склад. Бондовый склад - это специальное место хранения, где товары из-за границы могут находиться под таможенным контролем, не пересекая границу юридически, пока не будут реализованы. [14, с. 82]. Использование бондовых складов позволяет оптимизировать логистические процессы, снизить операционные издержки и ускорить доставку товаров в условиях быстрого роста электронной коммерции, что делает их особенно актуальными для развития современного рынка в рамках ЕАЭС.

В отличие от таможенных складов, бондовые склады предоставляют более гибкие условия хранения товаров, что делает их привлекательными для компаний, стремящихся оптимизировать логистические цепочки и снизить налоговые издержки. На бондовых складах товары могут храниться неограниченно долго без уплаты таможенных пошлин и налогов до момента их выпуска в свободное обращение, что позволяет отсрочить налоговые обязательства и упростить управление запасами. Кроме того, такие склады позволяют осуществлять более широкий спектр обработок и сборочных операций, включая изменение характеристик товаров и переупаковку, что особенно актуально для форматов фулфилмента 1 и B2B2C. В отличие от таможенных складов, где сроки хранения ограничены (до трех лет),

бондовые склады обеспечивают длительное хранение без необходимости прохождения таможенных процедур, что способствует более гибкому управлению логистикой и снижению операционных затрат.

Построим схему работы бондового склада:

Рисунок 1. Схема работы бондового склада (собственная разработка)

Первые подобные зоны появились в начале 1990-х годов в Китае, таких регионах как Шанхай и Шэньчжэнь, как экспериментальные площадки для апробации либеральных таможенных процедур в условиях постепенного перехода КНР к рыночной экономике. Изначально они выполняли преимущественно функции транзитно-складских узлов для импортных товаров, позволяя отсрочить уплату пошлин до момента фактического ввоза на территорию Китая.

Китайская система бондовых зон представляет собой многоуровневую структуру, включающую несколько специализированных типов территорий с особым таможенным режимом, каждый из которых выполняет определенные функции в цепочке международной торговли. Наиболее распространенной формой являются бондовые логистические парки, которые ориентированы на хранение товаров без уплаты таможенных пошлин до момента их выпуска в свободное обращение. Эти территории, как правило, располагаются вблизи ключевых транспортных узлов – международных аэропортов (например, бондовая зона аэропорта Пудун в Шанхае) или крупных морских портов (Циндао, Тяньцзинь).

Следующим важным типом выступают бондовые зоны переработки, где предприятия могут осуществлять производственные операции с импортными компонентами в режиме отсрочки таможенных платежей. Данная модель особенно востребована в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника (пример – зона в Сучжоу, где расположены заводы по сборке электронных компонентов для экспорта), поскольку позволяет минимизировать оборотный капитал, замороженный в таможенных платежах [15].

Отдельную категорию составляют зоны свободной торговли, которые сочетают функции бондовых территорий с либерализацией финансовых и инвестиционных режимов. Первая такая зона была создана в 2013 году в Шанхае, а к 2025 году их число достигло 217[15].

Однако наиболее значимым для электронной торговли стал специализированный формат зон трансграничной электронной коммерции, введенный в 2015 году как часть стратегии стимулирования цифровой экономики. Эти зоны реализуют уникальную бизнес-модель, позволяющую международным ритейлерам и маркетплейсам (Alibaba, JD.com, Pinduoduo)

хранить товары на складах на территории Китая, при этом юридически товары считаются находящимися за пределами таможенной территории до момента их покупки конечным потребителем [16]. Данный механизм, известный как "таможенное оформление по факту покупки" трансформировал логистику электронной торговли: если традиционная схема поставок предполагала полное таможенное оформление всей партии товара до ее размещения на складе (с соответствующими временными и финансовыми издержками), то модель трансграничной электронной коммерции позволяет декларировать и облагать пошлинами каждую отдельную посылку только после совершения покупки, что сокращает сроки доставки с 2-3 недель до 3-5 дней.

Важно отметить, что успех модели трансграничной электронной коммерции обусловлен не только технологическими факторами, но и адаптацией нормативной базы: в этих зонах действует упрощенный порядок сертификации товаров, пониженные ставки таможенных пошлин и ускоренная процедура возврата НДС для иностранных продавцов [17].

Формат бондовых зон считается одним из катализаторов роста трансграничной электронной торговли, объем которой в 2024 году в Китае составил 2,71 трлн юаней /около 377,5 млрд долл [18].

В рамках инициативы «Пояс и путь» Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» планирует внедрить аналогичную модель, создав первую в Беларуси бондовую зону с бимодальным терминалом, включающим бондовый склад, реализация которого запланирована на третий квартал 2026 года при участии китайских, швейцарских и белорусских компаний [19]. Несмотря на очевидные преимущества, такие как сокращение административных барьеров и расширение возможностей для резидентов парка, успешная адаптация китайского опыта в Беларуси требует учета специфики национального таможенного регулирования, в частности, необходимости согласования изменений на уровне ЕАЭС.

Чтобы глубже понять конкурентные преимущества и недостатки бондового склада, целесообразно провести SWOT-анализ. Бондовые склады обладают рядом значительных преимуществ. Они позволяют существенно снизить затраты на логистику, поскольку транспортировка крупными партиями снижает удельные транспортные расходы на единицу товара. Размещение таких складов в непосредственной близости к покупателям обеспечивает быструю доставку, что особенно важно для интернет-магазинов, сокращая цепочку поставок и ускоряя выполнение заказов. Также значительно упрощается оформление документов при импорте и экспорте непроданных товаров, так как фактическое таможенное оформление при ввозе не требуется, что облегчает процедуру экспорта. Преимуществом является снижение рисков для продавцов: в случае невозможности реализации товара его можно вернуть без уплаты таможенных пошлин, а при нестабильной экономической ситуации — быстро корректировать цены. Товары, находящиеся на бондовом складе, освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и акцизов на весь срок хранения, что позволяет продавцу не вносить платежи сразу после ввоза, а оплачивать их только при вывозе товара со склада.

Недостатки бондовых складов [20, с. 260]:

Для отечественных производителей бондовые склады могут значительно ухудшить условия работы, поскольку иностранные производители обладают преимуществами в скорости выполнения заказов и возможностью снижения стоимости поставок товаров.

Для потребителей главным недостатком является увеличение стоимости товаров, так как в отличие от действующего упрощенного режима, при котором товары освобождаются от таможенных пошлин в пределах определенного веса и стоимости для частных лиц, все товары, продаваемые со склада, облагаются фиксированными таможенными пошлинами.

Бондовые склады способны предоставить участникам рынка широкие возможности: рост грузооборота, уменьшение зависимости и дефицита вследствие ухода с российского рынка иностранных ритейлеров, появление новых рабочих мест, упрощение логистических цепочек и реэкспорт нерезализованных товаров. Перемещение товарного запаса ближе к потребителям

с использованием бондового склада даст возможность уменьшить сроки доставки товаров. Доставку посылки из Китая в Беларусь можно ожидать 20-30 суток, размещение товаров на бондовом складе сократит это время до 3-4 дней.

Но на практике в текущий момент работа с бондовыми складами для логистических компаний, служб доставки и экспресс-перевозчиков сопряжена с трудностями и угрозами. В Беларуси нет четкого нормативного регулирования таких зон – действующие таможенные нормы не позволяют применять упрощенный порядок выпуска товаров в почтовых отправления в адрес физических лиц на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при использовании модели таможенного склада.

Однако в данном направлении уже предпринимаются конкретные шаги: так, новые изменения в Закон о таможенном регулировании, вынесенные на общественное обсуждение, предусматривают реализацию положений протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года по вопросам электронной торговли, включая установление порядка уплаты таможенных сборов, особенностей предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных пошлин, а также мер взыскания пеней и процентов в отношении товаров электронной торговли. Помимо этого, проектом закона определяются условия получения статуса оператора электронной торговли, основания приостановления его деятельности и исключения из реестра, а также сокращается перечень документов, необходимых для осуществления административных процедур в таможенной сфере, что в совокупности свидетельствует о постепенной адаптации национального законодательства к потребностям современных логистических и торговых операций в рамках ЕАЭС [11].

Существуют риски, что на бондовом складе хранятся в основном крупные партии, как правило, это товары из Китая. За счет того, что товар на бондовом складе облагается налогом в момент продажи и выпуска со склада, это снижает его цену. Это приводит к снижению затрат импортеров, но тем самым может создавать риски для внутреннего рынка, то есть для аналогичных товаров отечественного производства.

Таким образом, использование бондовых складов может быть привлекательным, если они отвечают потребностям в отношении доступности места расположения, предлагаемых услуг и соответствующих затрат. Следовательно, для Республики Беларусь формат бондовых складов может быть востребован в первую очередь на транзитных маршрутах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Оразалиев, А. А. Состояние и перспективы развития электронной торговли в условиях членства России в ЕАЭС / А. А. Оразалиев, Е. Н. Ковтун, Д. С. Григорьев // Академическая публицистика. – 2023. – №1-1. – С. 139–147.
2. Колесник, П. Л. Развитие электронной торговли в Республике Беларусь на современном этапе / П. Л. Колесник, А. М. Куликов, В. С. Курлянчик // *Economica*. – 2023. – № 3. – С. 189–196.
3. Кыргызстан в 2 раза хочет увеличить объем электронной коммерции – А. Жапаров [Электронный ресурс] // Sputnik. – Режим доступа: <https://ru.sputnik.kg/20230228/kyrgyzstanzhaparov-ehlektronnaya-kommerciya-1073210006.html>. – Дата доступа: 11.05.2025.
4. Объемы электронной торговли в Казахстане продолжают расти [Электронный ресурс] // Новости Казахстана на сегодня. – Режим доступа: <https://kapital.kz/economic/-113454/obyemy-elektronnoy-torgovli-v-kazakhstane-prodolzhayut-rasti.html>. – Дата доступа: 11.05.2025.
5. Объем интернет-торговли в России по итогам 2024 года [Электронный ресурс] // АКИТ. – Режим доступа: <https://www.akit.ru/news/obyom-internet-torgovli-v-rossii-poitogam-9-mesyatsev-2024-goda>. – Дата доступа: 11.05.2025.

6. В МАРТ назвали число интернет-магазинов в Беларуси на начало 2025 года [Электронный ресурс] // Комсомольская правда в Беларуси. – Режим доступа: <https://www.belarus.kp.ru/online/news/5299026/>. – Дата доступа: 11.05.2025
7. Трансграничная электронная торговля: перспективы и новые вызовы [Электронный ресурс] // Деловая программа МТФ-2023. – Режим доступа: <https://mtfprogram.ru/crossbordererecommerceus>. – Дата доступа: 21.05.2025
8. Актуальные вопросы деятельности таможенных органов в условиях цифровой экономики : монография / Г. И. Немирова, Ф. Н. Валиев и др; под общ. ред. д-ра экон. наук Г. И. Немировой. – М.: РИО Российской таможенной академии. 2021. – 168 с.
9. Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник / А.Г. Чернявский. - 2- е изд., перераб. и доп. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016
10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 29.05.2019) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Правовая база «Консультант» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 21.05.2025)
11. Саяпин, В. На перекрестках торговых путей. От мыта до пошлины / В. Саяпин [Электронный ресурс]. - 2009. - Режим доступа: [www.http:// gtk.gov.by](http://gtk.gov.by). - Дата доступа: 30.05.2025
12. Матвиенко, Г. В. Взаимодействие и классификация таможенных процедур / Г. В. Матвиенко // Финансовое право. – 2008. – № 4. – С. 29–31.
13. Объемы электронной торговли в Казахстане продолжают расти [Электронный ресурс] // Новости Казахстана на сегодня. – Режим доступа: <https://kapital.kz/economic/-113454/ob-yemu-elektronnoy-torgovli-v-kazakhstane-prodolzhayut-rasti.html>. – Дата доступа: 11.05.2025.
14. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 29.05.2019) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Правовая база «Консультант» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 21.05.2025)
15. Бондовые зоны в Китае // Организация бизнеса в Китае - [Электронный ресурс]: <https://uglc.ru/china-export-import/zone> – Режим доступа: tml (дата доступа: 07.07.2025)
16. Что такое бондовая зона — полное руководство//TJ ChinaFreight [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.tj-chinafreight.com/what-is-bonded-zone-the-complete-guide/> (дата доступа: 07.07.2025).
17. Тихонова, А. Н. Деятельность таможенных органов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности / А. Н. Тихонова, Н. В. Потапова // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей XV международной научно-практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики : к 80-летию банковского образования на Полесье, Пинск, 25 октября 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В. И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2024. – С. 392-396.
18. В 2024 году объем трансграничной электронной коммерции в Китае достиг рекордных 2,71 трлн юаней//СИНЬХУА Новости- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://russian.news.cn/20250422/a2f915bae0cf4681a6b0e11348867a08/c.html> (дата доступа: 07.07.2025)
19. Первая в Беларуси бондовая зона появится в «Великом камне» // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://profmedia.by/newse/nv/188701/> – (дата доступа: 07.07.2025)
20. В Беларуси вносят изменения в закон о таможенном регулировании. Какие вопросы поступают от бизнеса||Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2025/maj/88933/> – (дата доступа: 07.07.2025)